

ESTACIÓN DE ANILLAMIENTO DE LA LAGUNA DE FUENTE DEL REY

INFORME ANUAL 2025

Rabadán-González, J., González Alcalde, R., Rufián Pacheco, C., Labrador, M.M., Santamaría García, E., Carretero Hernández, J.L., Martínez-Bernardo, M., Reverón Arteaga, S., Gutiérrez-Expósito, C. Sarrión Salado, J.A.

Regulus regulus (Reyezuelo sencillo)

Cítese este documento como:

Rabadán-González, J., González Alcalde, R., Rufián Pacheco, C., Labrador, M.M., Santamaría García, E., Carretero Hernández, J.L., Martínez-Bernardo, M., Reverón Arteaga, S., Gutiérrez-Expósito, C., Sarrión Salado, J.A. 2026.
Estación de anillamiento de la laguna de Fuente del Rey - Informe Anual 2025. Sevilla

Resumen ejecutivo

El presente documento recoge los resultados del seguimiento de avifauna mediante anillamiento científico realizado en la Estación de Esfuerzo Constante (EEC) de la Laguna de Fuente del Rey durante el año 2025, continuando la serie iniciada en 2020. El proyecto, enmarcado en los programas nacionales de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (EMPA, EMAI, EMAN) y en colaboración con proyectos de investigación europeos, tiene como objetivo principal monitorizar a largo plazo la dinámica poblacional y la estructura de la comunidad de aves de este humedal de alimentación freática en Dos Hermanas (Sevilla).

Durante 2025 se realizaron 23 jornadas de muestreo estandarizado, con un total de **959 capturas** (760 anillamientos nuevos y 199 recapturas) correspondientes a **36 especies**. La actividad se desarrolló bajo un estricto protocolo de bienestar animal y se consolidó la digitalización integral de la toma de datos mediante aplicación móvil, mejorando significativamente la trazabilidad y calidad de la información científica.

Los resultados evidencian una comunidad aviar con patrones fenológicos estabilizados, con un pico de capturas en noviembre y otro en el periodo reproductivo (junio), aunque con una marcada reducción en abril y mayo asociada a la fase de incubación. Las tendencias poblacionales presentan heterogeneidad entre grupos de especies: residentes como el rabilargo ibérico (*Cyanopica cooki*) y el verderón común (*Chloris chloris*) consolidan tendencias positivas; el mirlo común (*Turdus merula*), el ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*) y el cetia ruiseñor (*Cettia cetti*) mantienen declives drásticos, y el gorrión moruno (*Passer hispaniolensis*) confirma su práctica desaparición local; las invernantes *Sylvia atricapilla* y *Erithacus rubecula* muestran estabilidad o recuperación. Las aves migratorias presentan una mejora relativa respecto a 2024, con varias especies con tendencias positivas, si bien la frecuencia quincenal de muestreo limita una interpretación robusta de los picos de paso.

La biodiversidad se mantiene en niveles altos, con una ligera pero sostenida tendencia negativa entre 2020 y 2025.

Se registraron las dos primeras capturas de reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*) en la estación, coincidentes con una irrupción regional, así como dos recapturas de ejemplares de *Sylvia atricapilla* anillados en el Reino Unido y Francia.

En conclusión, la Laguna de Fuente del Rey mantiene su función como refugio aviar clave en un contexto de creciente aridez. Sin embargo, la moderada pérdida de diversidad y los declives específicos señalan la necesidad de integrar el monitoreo con la evaluación de factores locales (estructura vegetal, presión antrópica y depredación). Se recomienda intensificar el esfuerzo de muestreo durante los periodos de mayor paso migratorio (agosto-septiembre) y consolidar mecanismos de financiación que garanticen la continuidad y profesionalización del proyecto. La continuidad del anillamiento científico sigue siendo una herramienta indispensable para discriminar entre variabilidad natural y señales tempranas de transformación ecológica en el humedal.

Introducción

La Laguna de Fuente del Rey (37° 18' 37,8" N 5° 58' 51,3") es un humedal de alimentación freática situado en la barriada del mismo nombre del municipio de Dos Hermanas (Sevilla). Cuenta desde mediados de 2019 con un proyecto de seguimiento de avifauna basado en el anillamiento científico. Este proyecto se desarrolla bajo el marco de una Estación de Esfuerzo Constante (EEC), es decir, la actividad se realiza de forma periódica y estandarizada, y su objetivo principal es la realización de un estudio a largo plazo de la dinámica poblacional y las características de la comunidad de aves que hacen uso del humedal (Baillie, 1990; W. Peach et al., 1991; W. J. Peach et al., 1996, 1998).

Julio Rabadán González, Rosa González Alcalde, Eduardo Santamaría y José Antonio Sarrión Salado, anilladores expertos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, lideran de manera voluntaria el proyecto y son responsables del funcionamiento de la EEC de la laguna de Fuente del Rey.

Los datos generados por el proyecto se integran y contribuyen a bases de datos de alcance nacional e internacional. Durante 2025, esta EEC ha participado en diversos programas nacionales, dependientes de la Sociedad de Ciencias Aranzadi:

- Monitorización Permanente de Aves (EMPA) (Arizaga et al., 2023)
- Monitorización de Aves Invernantes (EMAI) (Oficina de Anillamiento de Aranzadi, 2018a)
- Monitorización de Aves Nidificantes (EMAN) (Oficina de Anillamiento de Aranzadi, 2018b)
- Proyecto IBERMUDA

Los datos recogidos en la EEC de la Laguna de Fuente del Rey se han incluido también en dos proyectos de investigación de la Estación Biológica de Doñana, liderados por la Dra. Irene Mendoza:

- TEMPNET, con identificador MSC-IF-2018-798269. Financiado por la Unión Europea (proyecto Marie Curie IF)
- MISMATCH, con identificador PID2020-115129RJ-I00. Financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Proyecto Generación de Conocimiento)

Igualmente se toman muestras de deposiciones fecales para el proyecto “The role of the gut microbiome in host responses to environmental variation: within and across generations and species” del European Research Council (ERC) liderado por Suvi Ruuskanen de la Universidad de Jyväskylä, de Finlandia

Además de la toma de datos de avifauna, hay que destacar la implicación de los responsables de la Estación en la formación de futuros anilladores científicos, contando regularmente con la presencia de 3 personas en formación durante el año 2025. Como resultado de este esfuerzo, Rosa González, Mar Labrador y Adelina Torres Diez ya han obtenido su titulación como anilladoras científicas y participan en el anillamiento.

Metodología

Anillamiento científico de aves

El anillamiento es una metodología para el estudio de las aves, basada en su marcaje individualizado mediante anillas, lo que permite su identificación y seguimiento. Gracias a ello, es posible llevar a cabo estudios sobre patrones de movimiento, migraciones, puntos de parada migratoria, reproducción, demografía, enfermedades, morfología, muda, fisiología, etcétera. El conocimiento que así se genera es aplicable en diferentes contextos, incluidos la conservación, gestión, producción de indicadores para evaluar el estado de conservación de especies, el cambio climático, la dinámica de enfermedades emergentes, etc. (Arizaga et al., 2021).

Estación de Esfuerzo Constante (EEC)

Una Estación de Esfuerzo Constante (EEC) es una actividad de anillamiento que sigue un protocolo estandarizado, con un régimen de trampeo a intervalos regulares durante un periodo de tiempo prolongado, donde el número y la ubicación de redes para la captura permanecen constantes. Esta metodología facilita estudios a muy largo plazo, ya que los datos obtenidos en cualquier momento del año pueden ser comparados con los de otros años u otros periodos del mismo año (Ralph, 2004).

La EEC de Fuente del Rey cuenta con 8 redes japonesas de 12 metros de longitud y 5 paños (aproximadamente de 3 metros de altura). Las redes se montan una hora y media antes del amanecer, cuando la actividad de las aves es muy reducida, de manera que todas las redes quedan abiertas media hora antes de la salida del sol. Se realizan visitas regulares a las redes, a intervalos de una hora como máximo. Las redes permanecen abiertas 4 horas por sesión durante todo el año. Se realiza una sesión por quincena.

Figura 1: Ubicación de la Laguna de Fuente del Rey, de las redes y su numeración

Protocolo de bienestar animal

Durante las tareas de anillamiento, el bienestar de los individuos capturados es siempre una prioridad, poniéndose por delante de la propia toma de datos o de la comodidad del equipo de anillamiento (Pinilla, 2000). Con el fin de refinar la técnica de anillamiento, es necesario cuantificar el nivel real de incidencia de la actividad sobre las aves, detectar las acciones que les puedan producir mayor estrés y, finalmente, proponer medidas que

reduzcan este impacto (Russell & Burch, 1992). Para ello, se están tomando datos mediante un protocolo de seguimiento del bienestar animal desarrollado en colaboración con anilladores y expertos de la Estación Biológica de Doñana - CSIC. Este mismo protocolo ha sido trasladado a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para su propuesta a nivel nacional. (Rabadán-González et al., pendiente de publicación).

Registro digital y análisis de datos

Los datos se toman mediante una aplicación móvil, desarrollada por Somms Multimedia Solutions SL, directamente en el dispositivo de la persona responsable o de sus colaboradores. La aplicación verifica algunos errores básicos, advirtiendo de ellos, y envía la información a la nube, manteniendo así la trazabilidad, seguridad y disponibilidad de los datos recogidos. Esta herramienta mejora así la eficiencia en la toma de datos y su calidad final (Taber et al., 2020).

Los datos se analizan con el software R (R Core Team, 2025), usando scripts programados específicamente por Somms Multimedia Solutions para el tratamiento en tiempo real de la información generada quincenalmente por la estación, creando un flujo de información en continuo.

Actividad

Este año se mantiene la presencia habitual de un solo anillador responsable, lo que ha supuesto un esfuerzo adicional. Julio Rabadán González ha dirigido 21 jornadas de anillamiento, y Rosa González Alcalde ha dirigido 3 jornadas.

Todas las jornadas se han realizado con normalidad, con algunos incidentes destacables:

- El 14 de marzo no se abren redes durante la primera ronda por lluvias fuertes.
- Durante la primera quincena de junio se realizan labores intensas de jardinería, modificando de manera importante la estructura vegetal en el entorno de las redes.
- La jornada del 22 de julio, las redes 5 y 6 se abren 20 minutos más tarde de la hora prevista.

-
- La presencia de gatos asilvestrados dentro de la laguna es continua, así como la aparición de restos de aves predadas. No se anotan sistemáticamente ninguno de los dos eventos.

Datos

En 2025, se realizaron 23 jornadas de anillamiento, con un total de 959 capturas de 36 especies diferentes. De estas capturas, 760 (79%) fueron nuevos anillamientos y 199 (21%) recapturas de individuos previamente anillados.

Resultados por especie

En la tabla I se muestran los datos brutos de capturas desglosados por anillamientos nuevos y recapturas. En la Figura III estos valores están representados gráficamente.

Sylvia atricapilla (curruca capirotada) y *Phylloscopus collybita* (mosquitero común) lideran el número de capturas (168 y 89, respectivamente) como principales especies invernantes. Entre las especies residentes, destaca *Chloris chloris* (verderón común), ave reproductora en la laguna, con 176 capturas. Asimismo, *Turdus merula* (mirlo común) y *Cettia cetti* (ceta ruiseñor), residentes y reproductores, presentan una alta cantidad de capturas, siendo 78 y 76 respectivamente. Como reproductores estivales, destacan *Acrocephalus scirpaceus* (carricero común) e *Iduna opaca* (zarcero bereber), de los que se capturaron 59 y 63 individuos, respectivamente.

Entre las especies en expansión, *Cyanopica cooki* (rabilargo ibérico) registra 8 capturas, manteniendo su presencia en la laguna.

En cuanto a las recapturas, destaca la alta fidelidad de *Cettia cetti* (ceta ruiseñor) y *Curruca melanocephala* (curruca cabecinegra), ambas con poblaciones residentes.

Especies como *Acrocephalus arundinaceus* (carricero tordal) y *Phoenicurus ochruros* (colirrojo tizón), con solo 1 captura cada una, reflejan su rareza o su estatus de migrantes ocasionales en la laguna.

Este año se registran las dos primeras capturas de reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*) de la estación, a finales de 2025. Esta especie no es nidificante en nuestra región, con una

presencia restringida a la época de invernada en zonas de montaña. Este evento coincide con una inusual fuga masiva observada en plataformas de ciencia ciudadana. En la figura II se muestra la distribución de las 88 observaciones registradas en Andalucía, un total de 214 individuos (eBird, 2026; Observation International y socios locales, 2026) durante el invierno de 2025-2026. Habrá que esperar a futuras campañas para determinar si se convierte en un invernante regular de la laguna.

Figura II: Distribución de las observaciones de reyezuelo sencillo (Regulus regulus) en Andalucía en el invierno 2025/26. Fuente: eBird y Observation.org

Cabe destacar por primera vez desde 2023 dos recapturas de aves anilladas en el extranjero; ambas currucas capirotadas. Una de ellas portaba una anilla inglesa y la otra, anilla francesa.

Tabla I: Datos de capturas por especie

Especie (nombre científico)	Especie (nombre común)	Anillamientos	Recapturas	Total
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Carricero tordal	1	0	1
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Carricero común	47	12	59
<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescador común	6	0	6
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero europeo	10	3	13
<i>Cettia cetti</i>	Cetia ruiseñor	15	61	76
<i>Chloris chloris</i>	Verderón	166	10	176
<i>Curruca iberiae</i>	Curruca carrasqueña	2	0	2
<i>Curruca melanocephala</i>	Curruca cabecinegra	10	8	18
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Herrerillo común	1	0	1
<i>Cyanopica cooki</i>	Rabilargo Ibérico	7	1	8
<i>Erithacus rubecula</i>	Petirrojo europeo	20	17	37
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papamoscas cerrojillo	8	0	8
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar	7	1	8
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina común	9	1	10
<i>Iduna opaca</i>	Zarcero bereber	53	10	63
<i>Lanius senator</i>	Alcaudón común	2	0	2
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Ruiseñor común	6	3	9
<i>Muscicapa striata</i>	Papamoscas gris	8	0	8
<i>Parus major</i>	Carbonero común	14	2	16
<i>Passer domesticus</i>	Gorrión común	35	3	38
<i>Passer domesticus x P. hispaniolensis</i>	Gorrión moruno x común	3	1	4
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Colirrojo tizón	1	0	1
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosquitero papialbo	1	0	1
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero común	70	19	89
<i>Phylloscopus ibericus/collybita</i>	Mosquitero ibérico/común	1	0	1
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Mosquitero musical	3	0	3
<i>Regulus regulus</i>	Reyezuelo sencillo	2	0	2
<i>Remiz pendulinus</i>	Pájaro moscón	1	0	1
<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	15	0	15
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtola turca	3	0	3
<i>Sturnus unicolor</i>	Estornino negro	17	0	17
<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca capirotada	154	14	168
<i>Sylvia borin</i>	Curruca mosquitera	7	0	7
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común	48	30	78
<i>Turdus philomelos</i>	Zorzal común	6	3	9
<i>Upupa epops</i>	Abubilla	1	0	1
TOTAL		760	199	959

Figura III: Datos de capturas por especie. En azul, anillamientos. En rojo, recapturas.

Distribución temporal

Las figuras IV y V muestran una visión global de la evolución de la presencia de passeriformes y similares en la laguna a lo largo del año. Se normalizan los valores de Capturas Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) = capturas / (metros de red * hora de muestreo).

*Figura IV: Distribución temporal del número de capturas mensuales por unidad de esfuerzo en 2025 (metros*hora). La línea azul sólida representa el valor mensual. La línea azul clara punteada representa el valor medio anual.*

En la Figura IV se observa un máximo de capturas por unidad de esfuerzo de muestreo en noviembre de 2025, seguido de junio, agosto y octubre, mientras que los mínimos se registran en enero, abril y septiembre.

Como se aprecia en la Figura V, el número de capturas por unidad de esfuerzo no presenta una tendencia general clara desde 2020, con fluctuaciones tanto interanuales como intraanuales y un pico destacado en 2023.

*Figura V: Distribución temporal del número de capturas ponderadas por esfuerzo (metros*hora) del año 2020 a 2025. La serie azul muestra el CPUE mensual observado. La línea negra es la tendencia estimada mediante suavizado LOESS. El sombreado azul indica el intervalo de confianza del 95% de esa tendencia.*

Evolución 2020-2025 por especies

Especie (Tipo)

Acrocephalus arundinaceus (M)

Especie (Tipo)

Acrocephalus schoenobaenus (M)

Acrocephalus scirpaceus (R E)

Alcedo atthis (I)

Anthus pratensis (I)

Carduelis carduelis (R R)

Especie (Tipo)

***Cecropis rufula* (M)**

Especie (Tipo)

***Certhia brachydactyla* (O)**

***Cettia cetti* (R R)**

***Chloris chloris* (R R)**

***Cisticola juncidis* (O)**

***Curruca communis* (M)**

Especie (Tipo)

***Curruca hortensis* (M)**

Especie (Tipo)

***Curruca iberiae* (M)**

***Curruca melanocephala* (R R)**

***Cyanopica cooki* (R R)**

***Cyanistes caeruleus* (O)**

***Delichon urbicum* (R E)**

Especie (Tipo)

***Erithacus rubecula* (I)**

Especie (Tipo)

***Estrilda astrild* (R R)**

***Ficedula hypoleuca* (M)**

***Fringilla coelebs* (O)**

***Hippolais polyglotta* (M)**

***Hirundo rustica* (R E)**

Especie (Tipo)

***Iduna opaca* (R E)**

Especie (Tipo)

***Lanius senator* (M)**

***Luscinia megarhynchos* (R E)**

***Luscinia svecica* (I)**

***Motacilla alba* (O)**

***Motacilla cinerea* (O)**

Especie (Tipo)

***Muscicapa striata* (R E)**

Especie (Tipo)

***Parus major* (R R)**

***Passer domesticus* (R R)**

***Passer domesticus x hispaniolensis* (R R)**

***Passer hispaniolensis* (R R)**

***Phoenicurus ochruros* (I)**

Especie (Tipo)

***Phoenicurus phoenicurus* (O)**

Especie (Tipo)

***Phylloscopus bonelli* (M)**

***Phylloscopus collybita* (I)**

***Phylloscopus ibericus* (M)**

***Phylloscopus ibericus/collybita* (M)**

***Phylloscopus trochilus* (M)**

Especie (Tipo)

***Ploceus melanocephalus* (R R)**

Especie (Tipo)

***Psittacula krameri* (O)**

***Regulus regulus* (I)**

***Remiz pendulinus* (R E)**

***Serinus serinus* (R R)**

***Spinus spinus* (I)**

Especie (Tipo)

***Streptopelia decaocto* (R R)**

Especie (Tipo)

***Sturnus unicolor* (I)**

***Sylvia atricapilla* (I*)**

***Sylvia borin* (M)**

***Turdus iliacus* (I)**

***Turdus merula* (R R)**

Especie (Tipo)

Turdus philomelos (I)

Especie (Tipo)

Upupa epops (O)

Figura V: Comparativa de capturas anuales por unidad de esfuerzo de cada especie para el periodo 2020-2025. En la gráfica se respeta siempre la escala vertical para facilitar la comparativa.

La línea negra muestra el ajuste lineal sobre los valores del CPUE.

El sombreado de color es el intervalo de confianza del 95% para la tendencia estimada. Se colorea el sombreado de la dispersión para visualizar la tendencia: rojo: descenso, azul: estable, verde: ascenso. Se considera estable si está en el umbral de la mitad de la desviación estándar de todas las pendientes. Entre paréntesis, "Tipo" recoge la relación del ave con la laguna respecto a su fenología: (I) Invernante, (*) posible reproductor, (M) Migrante, (R E) Reproductor estival, (R R) Residente reproductor, (O) Ocasional.

La figura V recoge los datos de evolución de la abundancia de aves de 2020 a 2025. Para cada especie se incluyen los siguientes datos:

- **Tipo:**

- **(I) Invernante:** ave con presencia en la laguna solo durante su temporada de invernada. (*) indica posible reproductor
- **(M) Migrante:** ave migratoria, con presencia en la laguna solo durante descanso y recuperación durante su viaje
- **(R E) Reproductor estival:** Ave con reproducción confirmada en la laguna, con presencia solo durante la época reproductiva.
- **(R R) Residente reproductor:** ave con presencia durante todo el año y reproducción confirmada en la laguna.
- **(O) Ocasional:** ave con presencia esporádica en la laguna, no reproductora

-
- **Evolución:** Cada gráfico muestra la evolución anual de la **CPUE** para una especie determinada.
 - **Puntos y línea azul oscuro:** Promedio anual de CPUE.
 - **Línea negra:** ajuste lineal sobre los valores de CPUE.
 - **Sombreado de color** alrededor de la línea negra: **intervalo de confianza del 95%** para la tendencia estimada. El color del sombreado representa la dirección y magnitud de la tendencia:
 - **Verde:** **Tendencia positiva significativa** – la pendiente del modelo lineal es superior al umbral definido por la mitad de la desviación estándar de todas las pendientes.
 - **Rojo:** **Tendencia negativa significativa** – la pendiente del modelo lineal es inferior al umbral definido por la mitad de la desviación estándar de todas las pendientes.
 - **Azul:** **Tendencia neutra** – la pendiente queda dentro del umbral de variabilidad natural, por lo tanto, no se considera significativa.
 - **Eje X:** Años del periodo de estudio. **Eje Y:** CPUE media anual

Tendencia en aves reproductoras

La tendencia general de las aves reproductoras en la laguna se mantiene estable, aunque con variaciones significativas en algunas especies. Varias de las aves reproductoras consolidan la tendencia al alza observada en años anteriores (Rabadán-González et al., 2025).

Destacan:

- ***Cyanopica cooki* (rabilargo ibérico):** Ave gregaria, consolidada en la laguna en 2024, que en 2025 mantiene una tendencia positiva muy marcada.
- ***Passer hispaniolensis* (gorrión moruno):** Confirma su práctica desaparición de la laguna, tal como se aventuró el año pasado.
- ***Hirundo rustica* (golondrina común):** Reproductora habitual en el entorno de la laguna, su población se mantiene estable a niveles bajos.
- ***Chloris chloris* (verderón común):** Tras la atenuación de su tendencia el año anterior, en 2025 recupera un fuerte crecimiento. Esta ave se sitúa como una de las especies residentes con un mayor crecimiento desde el año 2020.

-
- ***Acrocephalus scirpaceus* (carricero común):** Ave migratoria tradicional del carrizo, que, a diferencia del año pasado, en 2025 muestra una tendencia creciente mayor.
 - ***Iduna opaca* (zarcero pálido occidental):** Ave migratoria de típica reproducción en el entorno de la laguna, donde era abundante, que a diferencia de la acusada tendencia negativa mostrada en años anteriores (Rabadán-González et al., 2025) parece que el número de capturas se estabiliza en 2025.
 - ***Luscinia megarhynchos* (ruiseñor común):** Ave migratoria con histórica reproducción habitual en la laguna. Se capturan algunos migrantes, pero escasos. Se capturan los números más bajos desde que hay datos.
 - ***Carduelis carduelis* (jilguero europeo):** Residente abundante, que en 2025 muestra un cambio significativo en su tendencia. En 2024 fue clasificada como estable, pero los datos de 2025 confirman una tendencia negativa moderada pero constante.
 - ***Turdus merula* (mirlo común), *Cettia cetti* (ceta ruiseñor):** Ambas son residentes reproductoras en el entorno de la laguna, anteriormente abundantes. Las dos continúan en descenso drástico. La población de ceta ruiseñor presenta una ligera moderación en el declive con respecto a años anteriores.

Tendencia en aves invernantes

La población invernante de ***Sylvia atricapilla* (curruca capirotada)** se recupera de la caída de números sufrida en 2024 y mantiene su tendencia global ascendente.

***Phylloscopus collybita* (mosquitero común)** mantiene la importante caída de sus números sufrida en 2024, a pesar de ello, su tendencia global continúa siendo ascendente.

***Alcedo atthis* (martín pescador común)** mantiene estable su población invernal.

***Erithacus rubecula* (petirrojo europeo)** se mantiene en una tendencia estable, consolidando la recuperación observada el año anterior.

Evolución global de los índices de biodiversidad

Tendencia temporal del índice de Shannon (diversidad alfa):

El **índice de Shannon**, representado en la figura VII para todos los meses, cuantifica la diversidad de especies capturadas, considerando tanto la **riqueza** (número de especies)

como la **equitatividad** (distribución de abundancias). Sus valores normales para ecosistemas naturales oscilan entre 2 y 3, siendo mayor la diversidad cuanto mayor es su valor.

- **Puntos y línea roja:** valores mensuales del índice de Shannon.
- **Línea negra:** tendencia ajustada mediante un modelo lineal.
- **Área sombreada (rojo claro):** intervalo de confianza del 95% del ajuste lineal.

Figura VII: Evolución del índice de Shannon por meses

La serie roja muestra el índice de Shannon mensual. La línea negra muestra la tendencia lineal. El sombreado rojo indica el intervalo de confianza del 95% de esa tendencia.

Una **pendiente positiva** indica un aumento en la diversidad (mayor heterogeneidad de especies), mientras que una **pendiente negativa** sugiere una posible simplificación de la comunidad a lo largo del tiempo. Como se observa en la figura VII, la pendiente de la recta de tendencia continúa siendo ligeramente negativa. No obstante, los valores mensuales

muestran una elevada variabilidad temporal y el intervalo de confianza del ajuste es amplio, por lo que esta tendencia debe interpretarse con cautela.

Tendencia temporal del índice de Simpson (diversidad alfa):

El **índice de Simpson** representado en la figura VIII para sus valores mensuales, mide la **probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a especies diferentes**. Cuanto mayor es su valor, mayor es la diversidad. Sus valores van de 0 a 1, considerándose el rango de 0 a 0,3 como diversidad baja, de 0,3 hasta 0,6 como diversidad moderada, y de 0,6 hasta 1 como diversidad alta.

- **Puntos y línea roja:** valores mensuales del índice de Simpson calculados a partir de las capturas por especie.
- **Línea negra:** tendencia ajustada mediante regresión lineal.
- **Área sombreada (rojo claro):** intervalo de confianza del 95% para el ajuste de tendencia.

Figura VIII: Evolución del índice de Simpson por meses.

La serie roja muestra el índice de Simpson mensual. La línea negra muestra la tendencia lineal. El sombreado rojo indica el intervalo de confianza del 95% de esa tendencia.

Una **tendencia creciente** sugiere un aumento en la diversidad o en la distribución de especies, mientras que una **pendiente decreciente** podría indicar dominancia de unas pocas especies o pérdida de diversidad con el tiempo. En nuestro caso se observa una ligera tendencia decreciente a lo largo del tiempo, aunque los valores se mantienen relativamente altos durante todo el periodo de estudio (Figura VIII).

Comparación del índice de Shannon frente al índice de Simpson

El **índice de Shannon** es más sensible a especies raras, mientras que el **índice de Simpson** da mayor peso a las especies más abundantes. Comparar ambos puede ayudar a detectar cambios sutiles en la composición de la comunidad. En este caso concreto, los patrones que podemos observar son muy similares a lo largo del periodo de estudio, con una ligera tendencia negativa, pero en niveles altos.

Discusión

La metodología seguida en la estación de anillamiento permite analizar los resultados interanuales tanto a nivel global como por especie (W. J. Peach et al., 1996).

Los resultados obtenidos evidencian que la Laguna de Fuente del Rey mantiene una comunidad de aves relativamente estable, a pesar de los cambios sustanciales que han sufrido determinadas especies en su abundancia y composición. Lo que sugiere que, aunque el sistema conserve su funcionalidad general, se están produciendo ajustes internos probablemente debidos a presiones antrópicas, cambios en el hábitat, la disponibilidad de recursos o las propias dinámicas poblacionales de cada especie. Esta clase de patrones ya ha sido descrita en comunidades de paseriformes a largo plazo, en donde coinciden tendencias generales negativas con incrementos en especies más generalistas (Petras & Vrezec, 2022).

Tendencia en aves reproductoras

Se observa una marcada heterogeneidad en las tendencias poblacionales que siguen las especies reproductoras en la Laguna de Fuente del Rey.

Las tendencias positivas en aves residentes y generalistas como el rabilargo ibérico o el verderón común sugieren que son especies con una mayor plasticidad ecológica que continúan adaptándose positivamente a las condiciones actuales de la laguna. En el caso del rabilargo ibérico, el comportamiento gregario y oportunista de la especie probablemente ha favorecido su adaptación a zonas periurbanas y mosaicos de vegetación heterogéneos. La recuperación del verderón con respecto al año anterior podría estar asociada a una mejora local en la disponibilidad de semillas y recursos herbáceos.

En contraste, otras especies reproductoras en la laguna mantienen una clara tendencia negativa. Hay que destacar el caso del gorrión moruno, cuya práctica desaparición confirma la tendencia señalada en años anteriores. Este declive puede estar ligado a la pérdida de medios agrícolas tradicionales relacionados directamente con cambios en el uso del suelo en zonas circundantes a la laguna (Traba & Morales, 2019). Con la misma tendencia, el jilguero europeo presenta un declive que puede estar relacionado con una menor disponibilidad de recursos tróficos (especialmente semillas de cardo) en el entorno de la laguna o con el desplazamiento de los bandos hacia zonas periféricas con una menor presión antrópica.

Entre las especies palustres reproductoras en la laguna, el carricero común muestra una tendencia positiva en los últimos años, que sumada a la estabilización de las tendencias de especies como el zarcero bereber, puede interpretarse como un indicador favorable del estado del carrizal de la laguna. Además, especies palustres con una tendencia negativa en los últimos años, como el pájaro moscón europeo o el cetia ruiseñor, han mostrado un repunte este último año. Aunque la tendencia se mantenga negativa, este incremento es un buen indicador de la recuperación de sus poblaciones en la laguna. Por el otro lado, el caso más significativo es la drástica reducción como reproductor del ruiseñor común, que ha reducido su población a 2/5 (un 41%) de la que tenía en 2021. Con esta tendencia, es probable su desaparición a corto plazo.

Tendencia en aves invernantes

Las tendencias generalmente estables o positivas que muestran las aves invernantes sugieren que durante el periodo no reproductor la laguna continúa ofreciendo condiciones favorables. Una de las especies mayormente beneficiadas por las condiciones actuales de la laguna es la curruca capirotada, cuya recuperación tras el descenso sufrido en 2024 apunta a una fluctuación interanual puntual más que a un descenso sistemático de la población local.

Por otro lado, el mosquitero común mantiene el declive observado en 2024. Este descenso podría estar relacionado con una fluctuación interanual puntual como en el caso de la curruca capirotada, ya que el mosquitero común es especialmente sensible a los cambios en las condiciones climáticas durante la migración y el periodo de invernada (Tellería et al., 2016). Inviernos suaves en zonas septentrionales pueden reducir el número de individuos que alcanzan el sur peninsular, con un reflejo a nivel local.

Tendencia en aves migrantes

Las especies migrantes utilizan la laguna y espacios similares como áreas de descanso en sus desplazamientos entre las zonas de reproducción e invernada (Fourcade et al. 2022). Estas especies han tenido un descenso general del 20%. En comparación con el año 2024, se aprecia una mejora en las tendencias de las aves migrantes al no observarse ninguna tendencia negativa y con varias especies con tendencias positivas como *Curruca iberiae* (Curruca carrasqueña occidental), *Sylvia borin* (Curruca mosquitera), *Phylloscopus trochilus* (Mosquitero musical), *Ficedula hypoleuca* (Papamoscas cerrojillo) y *Lanius senator* (Alcaudón común).

Dado que las jornadas de anillamiento se realizan con una diferencia de 6 a 23 días, no se puede evaluar adecuadamente si existe cambio de comportamiento migratorio ni estimar parámetros tan importantes como la duración de la parada o las tasas de acumulación de grasa. Habría que realizar una campaña de anillamiento específica, con sesiones diarias durante los meses de agosto, septiembre e, idealmente, octubre, para estudiar el fenómeno migratorio en la laguna de forma robusta.

Por ello, no se puede asegurar que haya un aumento de presencia o un descenso de las especies migradoras, ya que pudiera ser que las fechas de las sesiones de anillamiento coincidieran con el pico de paso migratorio, que suele ser precisamente de dos a tres semanas (Fourcade et al., 2022).

Tendencia general de biodiversidad

Durante 2025 los índices de Shannon y Simpson (Figuras VII y VIII) mantienen una tendencia negativa, ya detectada en años anteriores (Rabadán-González et al., 2025). Tanto la equitatividad como la diversidad efectiva de la comunidad han descendido a lo largo del periodo 2020–2025 de forma progresiva y sin cambios abruptos. En conjunto, los resultados apuntan a una comunidad relativamente estable, aunque con una posible reducción gradual en la heterogeneidad de especies capturadas.

El **índice de Shannon**, más sensible a la presencia de especies poco abundantes, sugiere una **pérdida moderada de riqueza específica** o un incremento en la desigualdad de las abundancias. Por su parte, el **índice de Simpson**, más influido por las especies dominantes, refleja también un **descenso progresivo**, lo que indica posibles cambios estructurales en la comunidad local.

Aunque las variaciones mensuales son altas —posiblemente debido a factores meteorológicos, fenológicos o por la propia estacionalidad migratoria—, la tendencia ajustada mediante modelos lineales indica una **reducción acumulada de la diversidad**, aún no drástica pero sostenida, lo que podría implicar cambios ecológicos más amplios en el humedal o reflejar procesos que operan a una escala geográfica mayor.

La fuerte variabilidad entre meses y el amplio intervalo de confianza sugieren que no existe un cambio marcado en la diversidad de la comunidad, sino fluctuaciones temporales.

El hecho de que ambos índices muestren patrones concordantes refuerza la idea de que la comunidad se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo, sin cambios drásticos en su estructura ni evidencias claras de pérdida significativa de diversidad (Figuras VII y VIII).

Tendencia del número de capturas

Durante el año 2025, el número de capturas por unidad de esfuerzo **mensual** se ha mantenido en valores moderados.

En comparación con años anteriores, 2025 se sitúa ligeramente por encima de 2024, aunque ambos presentan valores muy similares. No obstante, **el comportamiento general en 2025 se mantiene dentro del rango de variabilidad observado en el periodo 2020-2024**, sin desviaciones evidentes.

Se observan ciertos picos de actividad en meses otoñales (como en años anteriores, noviembre se presenta como el mes con el valor más alto), lo que está relacionado con **movimientos migratorios postreproductivos e invernada**. En cambio, los valores bajos en los meses invernales de algunos años reflejan posiblemente una menor actividad de las aves o condiciones ambientales adversas.

En conjunto, la CPUE mensual sugiere una **tendencia estable o ligeramente decreciente**, sin una caída abrupta, aunque con fluctuaciones intermensuales marcadas que podrían explicarse por factores meteorológicos o fenológicos. Se recomienda mantener el seguimiento a medio plazo para confirmar si esta ligera disminución representa un cambio estructural o variabilidad natural.

Patrón fenológico

En comparación con el período 2020-2024, el año 2025 mantiene el pico de capturas en noviembre, un patrón que se ha perpetuado desde 2022, a excepción de 2024, que presentó un pico de capturas en octubre. Esta evolución sugiere una **estabilización en la abundancia de aves durante la invernada**.

En los meses de cría, si bien se mantiene estable el pico de junio, los valores de abril y mayo han decaído bastante con respecto a los de 2024. Durante la época reproductiva, la CPUE muestra una tendencia ascendente, con un valor máximo en junio que supera al de 2024, lo que indica una **posible expansión en la disponibilidad de recursos o condiciones ambientales óptimas para la nidificación**. En cualquier caso, destaca un fuerte descenso en el mes de abril, que presenta el valor mínimo del año, debido probablemente a que al tratarse de la época reproductiva, muchas aves se encuentren

dedicadas a la incubación de las puestas, reduciendo sus movimientos. Por otro lado, diciembre de 2025 se sitúa por encima de 2024, pero sin alcanzar los valores de años como 2022 y 2023, lo que podría señalar **una variación en la disponibilidad de hábitats alternativos**.

Conclusión

El año 2025 en la Laguna de Fuente del Rey refleja una dinámica aviar marcada por la **estabilización de patrones fenológicos clave y la consolidación de tendencias ecológicas a medio plazo**. Aunque la comunidad de aves mantiene su resiliencia, persisten **desafíos que demandan atención**.

Recuperación y estabilidad fenológica

Se confirma una **recuperación parcial en los meses de cría (febrero-julio)**, aunque se observa un descenso acusado durante abril y mayo. Sin embargo, en el periodo de junio y julio se observa un pico mayor al de 2024. Esta recuperación puede estar vinculada a la distribución favorable de lluvias primaverales. En el caso del mes de diciembre, este año, se registra un ascenso con respecto a 2024 sin llegar a los valores de 2022 y 2023, sugiriendo una variación en la disponibilidad de hábitats alternativos. El pico de octubre y sobre todo de noviembre, estable desde 2022 y aún mayor que en 2024, subraya la **importancia de la laguna como sitio de invernada, aunque con fluctuaciones** que podrían relacionarse con condiciones climáticas o dispersión post-lluvias.

Habría que realizar análisis más profundos sobre la **fenología reproductiva y migratoria** para evaluar con mayor detalle el estado ecológico del humedal.

Biodiversidad en declive moderado

Los índices de Shannon y Simpson **confirman una reducción progresiva de la diversidad y equitatividad desde 2020**, señalando una posible homogeneización de la comunidad aviar. Este fenómeno, aunque no drástico, podría reflejar presiones ambientales acumulativas, como cambios microclimáticos o alteraciones en la estructura vegetal. Destaca el contraste entre especies en ascenso (*Cyanopica cooki*, *Chloris chloris*) y otras en declive acusado (*Luscinia megarhynchos*, *Cettia cetti*, *Turdus merula*), lo que sugiere una

recomposición de la comunidad influida por disponibilidad de recursos y factores locales. Para análisis más sensibles a cambios pequeños, es recomendable utilizar el índice de Hill-Simpson (Roswell et al., 2021) que se incorporará en informes futuros.

Invernantes y migrantes: un equilibrio frágil

Las aves invernantes muestran patrones estables e incluso positivos (*Phylloscopus collybita* y *Sylvia atricapilla*), al igual que ocurre con las migrantes para las que se observan especies con tendencias positivas (*Curruca iberiae*, *Sylvia borin*, *Phylloscopus trochilus*, *Ficedula hypoleuca* y *Lanius senator*) y ninguna especie con tendencia negativa. Aún así, la **falta de datos continuos durante los picos migratorios** limita la interpretación, destacando la necesidad de campañas específicas para evaluar cambios en las rutas o la fenología migratoria, así como para profundizar en el estudio de factores determinantes del rendimiento migratorio de los individuos, como la duración de la parada o la tasa de acumulación de reservas.

Factores climáticos y locales

La sequía recurrente y la irregularidad pluviométrica siguen siendo factores críticos, especialmente para reproductores y migrantes. No obstante, la consolidación de especies como el rabilargo ibérico (*Cyanopica cooki*) sugiere **adaptaciones a condiciones alteradas**. Es imperativo **investigar impactos locales** (pérdida de vegetación, perturbación humana, gestión hídrica, presencia de gatos domésticos) que podrían agravar tendencias negativas.

Hacia un monitoreo integral

La laguna mantiene su papel como refugio clave en un contexto de aridez creciente, pero **su estabilidad a largo plazo depende de acciones que integren datos fenológicos, climáticos y de hábitat**. Se recomienda:

1. Intensificar el esfuerzo de **muestreo en periodos migratorios** (agosto-septiembre).
2. Evaluar **interacciones entre disponibilidad de agua, vegetación y presión antrópica** (impacto de actividades humanas y presencia de gatos).
3. Priorizar el **seguimiento de especies indicadoras** (*Iduna opaca*, *Acrocephalus scirpaceus*) para detectar cambios tempranos.

En síntesis, 2025 refuerza la necesidad de interpretar las dinámicas aviares como un **termómetro ecológico**: sus fluctuaciones no solo reflejan variabilidad natural, sino también señales incipientes de transformaciones ambientales que requieren **respuestas de gestión**. La continuidad del anillamiento científico será clave para discernir entre ambos escenarios.

Digitalización de los datos, y publicación en tiempo real

Una de las innovaciones clave de la EA Fuente del Rey es el uso de una **aplicación móvil desarrollada por Somms Multimedia Solutions SL**, que permite la **toma de datos totalmente digital** durante las jornadas de anillamiento, eliminando por completo el uso del papel.

Este sistema incorpora **mecanismos automáticos de validación y detección de errores**, reduciendo significativamente los fallos humanos derivados de la transcripción manual y agilizando el procesamiento de la información. La entrada directa de los datos en campo permite mantener un alto estándar de calidad y eficiencia en la recogida de información científica.

Además, todos los datos se **sincronizan en tiempo real con un servidor en la nube**, garantizando su **seguridad, trazabilidad y persistencia**. Esta infraestructura no solo optimiza la gestión interna del proyecto, sino que sienta las bases para una futura **plataforma web pública de monitorización**, donde cualquier persona interesada podrá **consultar la evolución de la avifauna de la Laguna de Fuente del Rey**.

Esta apuesta por la digitalización supone un **salto cualitativo en la modernización del anillamiento científico**.

Costes y Financiación

1. Costes de personal

Concepto	Detalle	Coste Anual (€)
Anillador científico	24 jornadas/año 7 h promedio · 35 €/h	~5 880 €
Técnico Auxiliar	24 jornadas/año 7 h promedio · 25 €/h	~4 200 €
Total Personal	<i>Rango (6,5–7,5 h/jornada):</i>	9 360–10 800 €

2. Costes de desplazamiento

Concepto	Detalle	Coste Anual (€)
Kilometraje	62 km/jornada 24 jornadas · 0,25 €/km	372 €

3. Costes de Materiales

Concepto	Detalle	Coste Anual (€)
Redes	3 unidades · 140 €/unidad	420 €
Varales	4 varales · 25 €/unidad	100 €
Cuerda	100 metros · 0,80 €/m	80 €
Bolsas de tela	10 unidades · 5 €/unidad	50 €
Piquetas de metal	Reposición anual	50 €
Material menor	Báscula, calibre, reglas, etc.	100–200 €
Total Materiales	Rango estimado	800–900 €

4. Coste Total Anual

Concepto	Detalle	Coste Anual (€)
Total General	Personal + Desplazamiento + Materiales	10 532–12 072€

Notas Explicativas

- Horas/jornada: promedio de 7 h, con rango real de 6,5–7,5 h.
- Kilometraje: tarifa oficial de la Junta de Andalucía (0,25 €/km).
- Material menor: incluye reposición parcial de herramientas (p. ej., báscula: ~50 €).
- No incluidos: costes indirectos (seguros, permisos) o depreciación de equipos.

Conclusiones

- El coste anual oscila entre 10.772€ y 12.472€, siendo el personal el ítem más significativo (85–87% del total).

Financiación

La estación de anillamiento científico de la Laguna de Fuente del Rey opera actualmente gracias al apoyo principal de **Somms Multimedia Solutions SL**, empresa que asume la mayoría de los costes materiales, logísticos y de desplazamiento asociados al proyecto. Sin embargo, es fundamental destacar que tanto el anillador científico responsable como el técnico auxiliar de campo participan en las actividades de manera completamente voluntaria, sin recibir retribución económica alguna por su labor.

Como novedad, este año se ha recibido la donación de 8 redes de niebla que ayudan a mantener el proyecto operativo.

Cabe resaltar que las jornadas de anillamiento se realizan mayoritariamente en horario laboral (entre semana), lo que implica un sacrificio adicional para el anillador principal. Este profesional, cuya actividad económica depende de proyectos externos, está destinando tiempo de su jornada laboral habitual al proyecto de manera altruista, asumiendo una

pérdida directa de ingresos personales. Esta dedicación refleja un compromiso excepcional con la conservación de la avifauna y la generación de conocimiento científico en el humedal.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, consciente del alto valor de esta actividad, contribuye con materiales y facilita el acceso a las instalaciones de la Laguna de Fuente del Rey al equipo de anillamiento.

La continuidad del proyecto depende críticamente de:

1. El mantenimiento del patrocinio de Somms Multimedia Solutions SL.
2. El apoyo del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
3. La disponibilidad voluntaria del equipo técnico, situación que, a corto plazo, requiere de fórmulas de financiación que permitan compensar su labor.

Agradecemos profundamente el esfuerzo colectivo que sostiene esta iniciativa y subrayamos la necesidad de articular apoyos institucionales o privados adicionales para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Agradecimientos

En primer lugar, mención especial para las personas que de manera voluntaria colaboran en las jornadas de anillamiento, ya que sin ellas esta actividad sería imposible de llevar a cabo. Tanto las que están en formación como anilladores como aquellas que asisten ocasionalmente, y crean ese ambiente indispensable que motiva a continuar con el proyecto: Marina, Julia, Juanjo, Ade, Vito, Adriana Schlittler Kausch, Pablo Mena, Carlos Gutierrez Expósito y muchos más que han pasado por la laguna.

A Irene Mendoza, investigadora de la Universidad de Sevilla, por el apoyo prestado en numerosas jornadas y por contar con nuestros datos para su investigación.

Igualmente fundamental es el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, por su disposición, la Concejalía de Promoción Económica e Innovación, la Oficina Municipal de Fuente del Rey y al personal adscrito al Aula de la Naturaleza y dependencias municipales situadas en la Laguna de Fuente del Rey. El equipo del proyecto quiere dar las gracias a todos por su compromiso y buen trato, indispensables para que esta actividad pueda llevarse a cabo con el máximo rigor científico.

Referencias

- Arizaga, J., Aguirre, J. I., Arroyo, B., Aymi, R., Banda, E., Barba, E., Antoni, B., Bota, G., Carrascal, L. M., Gutiérrez-Expósito, C., Hera, I. de la, del Moral, J. C., Figuerola, J., Gargallo, G., Guallar, S., Illa, M., Leal, A., López-Iborra, G. M., López, P., ... Suárez, M. (2021). *Contribución del anillamiento al conocimiento y conservación de las aves en España: Pasado, presente y futuro*. Sociedad de Ciencias Aranzadi.
https://drive.google.com/file/d/1PhTej7EGfmNAjE_ybxY0xMPLcu214tOX/view
- Arizaga, J., Iraeta, A., Crespo, A., Azkona, A., Banda, E., Laso, M., & Gutiérrez, O. (2023). *Programas de monitorización de aves a largo plazo de la Oficina de Anillamiento de la Sociedad de Ciencias Aranzadi*. Sociedad de Ciencias Aranzadi.
- Baillie, S. R. (1990). Integrated population monitoring of breeding birds in Britain and Ireland. *Ibis*, 132(2), 151-166. <https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.1990.tb01035.x>
- eBird. (2026). eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. *eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York*. <https://www.ebird.org>
- Fourcade, J.-M., Fontanilles, P., & Demongin, L. (2022). Fuel management, stopover duration and potential flight range of pied flycatcher *Ficedula hypoleuca* staying in South-West France during autumn migration. *Journal of Ornithology*, 163(1), 61-70.
<https://doi.org/10.1007/s10336-021-01941-6>
- Observation International y socios locales. (2026). *Observation.org dataset *Regulus regulus**.
<https://observation.org>

Oficina de Anillamiento de Aranzadi. (2018a). *Estaciones para la Monitorización de Aves Invernantes (Programa EMAI), Versión Oct. 2018*. Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Oficina de Anillamiento de Aranzadi. (2018b). *Estaciones para la Monitorización de Aves Nidificantes (Programa EMAN), Versión May. 2018*. Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Peach, W., Baillie, S., & Underhill, L. (1991). Survival of British Sedge Warblers *Acrocephalus schoenobaenus* in relation to west African rainfall. *Ibis*, 133(3), 300-305.
<https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.1991.tb04573.x>

Peach, W. J., Baillie, S. R., & Balmer, D. E. (1998). Long-term changes in the abundance of passerines in Britain and Ireland as measured by constant effort mist-netting. *Bird Study*, 45(3), 257-275. <https://doi.org/10.1080/00063659809461098>

Peach, W. J., Buckland, S. T., & Baillie, S. R. (1996). The use of constant effort mist-netting to measure between-year changes in the abundance and productivity of common passerines. *Bird Study*, 43(2), 142-156. <https://doi.org/10.1080/00063659609461007>

Petras, T., & Vrezec, A. (2022). Long-Term Ringing Data on Migrating Passerines Reveal Overall Avian Decline in Europe. *Diversity*, 14(11), 905.
<https://doi.org/10.3390/d14110905>

Pinilla, J. (2000). *Manual para el anillamiento científico de aves*. SEO/BirdLife y DGCCN-MIMAM.

R Core Team. (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>

Rabadán-González, J. R., Alcalde Gonzalez, R., Rufián Pacheco, C., & Sarrión Salado, J. A. (2025). *EA Fuente del Rey—INFORME ANUAL 2024*.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16175.85922>

Ralph, C. J. (Ed.). (2004). *Monitoring bird populations using mist nets*. Cooper Ornithological Society.

Roswell, M., Dushoff, J., & Winfree, R. (2021). A conceptual guide to measuring species diversity. *Oikos*, 130(3), 321-338. <https://doi.org/10.1111/oik.07202>

Russell, W. M. S., & Burch, R. L. (with Universities Federation for Animal Welfare). (1992). *The principles of humane experimental technique* (Special ed., [Nachdr. der Ausg.] London 1959). Universities Federation for Animal Welfare.

Taber, N., Mehmood, A., Vedagiri, P., Gupta, S., Pinto, R., & Bachani, A. M. (2020). Paper Versus Digital Data Collection Methods for Road Safety Observations: Comparative Efficiency Analysis of Cost, Timeliness, Reliability, and Results. *Journal of Medical Internet Research*, 22(5), e17129. <https://doi.org/10.2196/17129>

Tellería, J. L., Fernández-López, J., & Fandos, G. (2016). Effect of Climate Change on Mediterranean Winter Ranges of Two Migratory Passerines. *PLOS ONE*, 11(1), e0146958. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146958>

Traba, J., & Morales, M. B. (2019). The decline of farmland birds in Spain is strongly associated to the loss of fallowland. *Scientific Reports*, 9(1), 9473. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-45854-0>